

L.BUDAGOVNING “СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ ТУРЕЦКО-ТАТАРСКИХ НАРЕЧИЙ” LUG‘ATIDA CHIG‘ATOYCHA NARSA-BUYUM NOMLARI

Mahliyoxon Tuxtasinova Shavkatjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o‘zbek tili va adabiyoti
universiteti o‘qituvchisi

E-mail: mahliyo.shavkatjonovna@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-6849-0603

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110706>

Annotatsiya. Maqolada Lazar Zaharovich Budagovning “Сравнительный словарь турецко-татарских наречий” lug‘atidan o‘rin olgan chig‘atoychaga doir maishiy leksemalardan namunalar keltirilgan. Leksemalarning etimologiyasi tarixiy manbalarda, xususan, tarixiy lug‘atlarda qayd etilgan ma’nolariga qiyoslangan holda tahlil qilingan. Shuningdek, leksemalar ma’nosi yanada tushunarli bo‘lishi uchun Alisher Navoiy asarlaridan leksemalarga aloqador parchalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: *chig‘atoycha, lug‘at, bork, büräk, bürkamäk, irnäk.*

Abstract. The article presents examples of household lexemes in Djagatai from the dictionary "Sravnitelnyy slovar turetsko-tatarskikh narechiy" by Lazar Zaharovich Budagov. The etymology of lexemes is analyzed in comparison with their meanings recorded in historical sources, in particular, in historical dictionaries. Also, in order to make the meaning of lexemes more understandable, excerpts related to lexemes from the works of Alisher Navoi are presented.

Keywords: *Djagatai lexemes, dictionary, bork, büräk, bürkamäk, irnäk.*

L.Z.Budagovning asosiy ilmiy asarlari ro‘yxatida ikki jilddan iborat “Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, со включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык” alohida o‘rin tutadi. XIX asrning ulkan turkiy lug‘atlaridan biri bo‘lgan ushbu asarni tuzish uchun boy tilga oid va ekstrolingvistik materiallar muallif tomonidan bir qancha manbalardan misqollab yig‘ib chiqilgan. Lug‘atga ko‘plab sharqiy xalqlar tilidagi faol so‘zlar kiritilgan. Shu bois ularni qiyoslash jarayonida xalqlarning yozma yodgorliklari, turkiy tillardagi so‘zlashuv va tarjima lug‘atlari

hamda adabiy merosiga oid asarlar matnlaridan foydalanilgan [Tuxtasinova, 2023:402].

Tarixdan ma'lumki, qadimgi davrlarda ustki kiyim, asosan, daraxt yaproqlaridan, oyoq kiyim esa yog'och materiallardan tayyorlanib, kiyilgan. M. Asomiddinovaning keltirishicha, kishining tanasi va boshini to'la yoki qisman berkitib turuvchi ust-boshdir. U yumshoq, badanga qattiq botmaydigan, teri yoki o'simlikning ishlangan yoki ishlanmagan materialidan tayyorlanadi. Uning shakli kishining tana tuzilishiga muvofiq bo'ladi. O'z vazifasiga ko'ra, kiyim-odamning tanasini atrof muhitning ko'ngilsiz ta'siridan himoya qilish zaruriyati natijasida kelib chiqqan. Uning boshqa narsalardan prinsipial farqi shakl va materialidan emas, balki doimo biror ijtimoiy faoliyat bilan bog'liq holda qo'llanish xarakteridadir [Асомиддинова, 1981:9].

Lug'atda mavjud chig'atoy tiliga oid leksemalar mavzu guruhlariga ajratilgan holda tadqiq etilgan [Tuxtasinova, 2022: 65-88]. Kiyim asosan mato va teridan tayyorlanib, inson badani va tana a'zolarini yopish, tashqi muhit ta'siridan saqlashga xizmat qiladi. Inson kundalik hayotida har xil narsa-buyumga ehtiyoji katta. Tilshunoslikda maishiy leksika sohasiga oid bir qancha tadqiqot ishlar olib borilgan [11-15]. L. Budagovning "Сравнительный словарь турецко-татарских наречий" lug'atida ham ayni guruhga oid bir qancha chig'atoycha leksemalar qayd etilgan:

(یرتمق، یرتمق) ارتماغ *irtmäy* (*irtmäq*, *yirtmäq* - fe'llaridan) – "eski ko'ylak (kiyilaverib eskirib ketgan kiyim, ko'ylak)", ارتماق *ärtmäq* – "to'rva, hurjun", آرغاۋ *ärqav* – "arqoq - matoning moki yordamida ko'ndalang to'qiladigan ipi", بۇدای *büday* – "o'zbeklar zodagonlari kiyimi", بورك، بۇرک، بوركامك *bork*, *büräk*, *bürkamäk* – "shapka, xamirli yegulik (perashki)", بوزغونچ (بیز) *büzär* (*biz*) – "bigiz", بوزغونچ *büzynüç* – "qizil rang olish uchun ishlatiladigan siyoh yong'og'ining turi", دگله = تگله *täkalä*, دگله *dägalä* – "ustki kalta kiyim turi (nimchaga o'xshash), unga tillado'zlik asosida tilla ip bilan tikilgan", تگنه *täkanä* – "ayollarning boshidagi ro'moli", تالغاك *tälyak* – ko'ylak turi", دۈپقو *düpqu* – "1) tikuvchilar oyog'ini qo'yib oladigan taxta bo'lagi; 2) lochinlarni burgalardan xalos etish uchun davolovchi bo'yoq", دگله *degelä* – "ba'zan tillo bilan bezatiladigan kalta ustki ko'ylak", لچك *leček* – "ayollarning yelkaga tushiriladigan bosh yopinchiq'i".

L. Budagov lug'atida "bosh kiyim" ma'noli leksemalar qatori "xamirli yegulik (perashki)"ni ifoda etuvchi بورك، بۇرک، بوركامك *bork*, *büräk*, *bürkamäk* (BD, I, 277) leksemasi qayd etilgan. E. V. Sevortyan lug'atida 1) yungli shapka, qalpoq, bosh kiyim; 2) bosh uchun yopinchiq, ro'mol; 3) burqa (ESTYA, II, 221) kabi semalari

keltirilgan, “xamirli yegulik” ma’nosi haqida fikr yuritilmagan. Yuqorida qayd etilgan ma’nolar (bosh va tana uchun) “yopqich” semasi atrofida birlashishi ko‘zga tashlanadi.

Ushbu umumiy ma’nodan kelib chiqib, *bə:puk ~ bə:pük ~ bəpuk ~ bÿpuk* hamda *bəpk ~ bÿpk* otlashgan fe’l affiksi *-(a)k* yordamida *bəpÿ- ~ bÿpÿ-* fe’lidan yasalgan. M.Koshg‘ariyda *bürün* - “yopinmoq”, “o‘ranmoq”, eski turkiy manbalarda *büri-*, *bürü-* “qoplamoq”, “o‘ramoq”, “yopmoq” ma’nosida keladi. Masalan, “Yusuf ve Zeliha”da (XIII asr) *yüzünü büri dive üzre otur* “yuzingni yop va tuyaga o‘tir” tarzida ayni ma’noda qo‘llangan.

L. Budagov *بوروك ، بوزك börk, börk* leksemasini *بورمك (ö), بُرمك ، بوريك*, (tur.) *بورومق* – “yopmoq”, “qoplamoq”, “egallab olmoq” (ESTYA, II, 223) fe’li bilan bog‘liqligini qayd etadi.

Bo‘rk “bosh kiyimning bir turi”, “qalpoq” – *Bosh omon bo‘lsa, bo‘rk topiladi* (Maqol). Bu ot qadimgi turkiy tildagi “qopla-”, “yop-” ma’nosini anglatgan *börü-* fe’lidan (Devon, II, 164) *-q* qo‘shimchasi bilan yasalgan (ESTYA, II, 222); keyinchalik ikkinchi bo‘g‘indagi tor unli talaffuz qilinmay qo‘ygan (PDP, 373; Devon, I, 333); o‘zbek tilida *ö* unlisining yumshoqlik belgisi yo‘qolgan: *börü- + k = börüik > börk > bork* (O‘TEL, 77.). Bosh kiyimlarining oltoy xalqlari tarixida o‘ziga xos o‘rni bo‘lgan. Bosh kiyimlar ko‘chmanchi aholi o‘rtasida quyoshdan, sovuqdan, qordan, yomg‘irdan va shamoldan himoyalash vositasi sifatida qo‘llanilgan. Ular janglarda qalqon vazifasini o‘tagan [Усмонова, 2008:197].

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida *bo‘rk* “oshlangan qorako‘l teridan silindr shaklida tikilgan bosh kiyim, telpak” ma’nosini ifodalaydi: *Boshsiz bo‘rk bo‘lmas, Toysiz – turk* (maqol). Bu leksema oilaviy yoki ichki janjal, nizolarni tashqariga chiqarmaslik kerakligini ifodalovchi iboralar tarkibida ham qo‘llangan: *Bosh yorilsa, bo‘rk ostida (yoki ichida); Bo‘rk ol desa, bosh (yoki kalla) olmoq*.

Bundan tashqari O‘TIL(I, 417)da “buyurilgandan ortiq jazolash, haddan oshirish” ma’nosini o‘zida aks ettiruvchi ibora ham mavjud: “*Bo‘rk ol desa, bosh olib keladigan dovyurak yigit eding-ku! Nima bo‘ldi?*” (*Uyg‘un, Asarlar*).

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, bu leksema “bosh kiyim” ma’nosida turli davrlarda qo‘llangan, hozirgi kunda arxaiklashgan leksemalardan hisoblanadi.

Maishiy leksemalar tarkibiga kiruvchi narsa-buyum nomlari ham lug‘atda keng o‘rin egallagan: *ايرناك irnäk* – “qirra, cheti”, *توكوس toküš* – “suyuqlikni tozalash uchun ishlatiladigan filtr”, *تونان tünän* – “shox-shabbalardan mash‘ala”, *توننراغو tünräyu* – “qo‘ng‘iroqcha”, *چرم çirm* – “uchqun (olov uchquni)”, *چاج=چس*

čäs=čäj – “arpa yoki sulining maydalangandan keyin qoladigan mayda somoni; maydalangan arpa yoki sulining uyumi”, *چۇغ čüy* – “cho‘g‘, yonayotgan ko‘mir”, *كوبك، كوپوك، كوپك، كوپوك* *kübük, küpük* – “ko‘pik” kabi.

Lug‘atda chig‘atoycha *ايزناك irnäk* leksemasi “qirra, cheti” ma‘nosiga egaligi qayd etilgan. “Narsa chetining tugash qismi”, “narsaning uchli tugash qismi” ma‘nolarini (O‘TEL, 551) ifodalovchi qirra leksemasi o‘rnida qadimgi turkiy tilda *ايزناك irnäk* leksemasi ishlatilgan. “Biror narsaning qirrasini” ma‘nosi (RSL, I, 1468,1469) *ерне-* fe‘liga *-к* affiksini qo‘shish orqali yasalgan *ернек* leksemasi vositasida ifodalangan V. Sevortyan leksemaning *урне-* -chegaralamoq”, “o‘rab chiqmoq” fe‘lidan kelib chiqqanligini ta‘kidlar ekan, *ернек ~ ернек* – metaforik ma‘noda qo‘llanilgan *ерин* “lab”, “lablar” so‘ziga taqlid-kichraytirish affiksi *-зақ/-қақ* yoki *-(а)қ/-(е)к* larni qo‘shish orqali yasalgan, shu o‘rinda *ерин* shaklining o‘zi ham “idishning labi, cheti” ma‘nosini anglatishi mumkinligini e‘tirof etishni joiz deb biladi (ESTYA, I, 301). Eski o‘zbek adabiy tilida leksemaning metaforik ma‘noda qo‘llanishini Alisher Navoiy ijodida ko‘rish mumkin. “Xazoyin ul-maoniy” da *ern* – “lab”ni ifodalagan:

Jänni ul nav‘ki tan árzu etkäy bihad,

Ruhbaxš erningä jánimniñ erür hasrati köp (ANATIL, III, 567)

“Lison ut-tayr”dagi baytda *lab* hamda *ern* leksemalarining sinonimik qatorni voqelantirgani yaqqol namoyon bo‘ladi:

Nuši labdän kám olurda harzakiš,

Ul čayondän ernigä sančildä niš (ANATIL, III, 567)

ايزناك irnäk leksemasini L. Budagov “qirra, cheti” (I, 191) ma‘nolarini ifodalovchi chig‘atoycha birlik sifatida qayd etadi. *Qirra* leksemasining etimologik tahlilida bu so‘z asli “chet”, “zih” ma‘nosini anglatgan *qir* so‘zidan kuchaytirish (“eng”) ma‘nosini ifodalovchi *-ä* qo‘shimchasi bilan hosil qilingani; qo‘shimcha qo‘shilganidan keyin *r* undoshi qatlangani aytiladi: *qir + ä > qirrä* (O‘TEL, 551).

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida “qirra” leksemasi “chet, zih, qir” ma‘nosi bilan birga “narsalarning ensiz yoki o‘tkir qirg‘og‘i”ni ham ifoda etadi. Leksema metaforik jihatdan “narsalarning mohiyatini belgilovchi xususiyat, tomon”ini yuzaga chiqarishda qo‘llanadi: *kechagina oddiy ko‘ringan narsalar bugun negadir boshqa fazilati, boshqacha bir qirrasini bilan namoyon bo‘lar edi* (N. Fozilov, Diydor).

Davrlar o‘tishi bilan leksemaning ma‘no kengayishi yuzaga kelganini “geometrik jismni o‘rovchi ikki tekislikning kesishuv chizig‘i; qovurg‘a” ma‘nosini qirra anglatishi va matematik termin sifatida qo‘llanishi ham tasdiqlaydi:

piramidaning qirradi. “O‘tkir qirrali burun” hamda “burni shunday yigit”ga (O‘TIL, 300) nisbatan “qirra burun” birikmasi qo‘llanadi.

Demak, leksemalar qadimdan to hozirgi kunimizga qadar tilimizda sodir bo‘lgan fonetik, leksik, grammatik, uslubiy kabi jarayonlarni aks ettirish asnosida tilning rivojlanishi qay tarzda kechganligini ifodalaydi.

Adabiyotlar:

1. Асомиддинова М. 1981. Кийим-кечак номлари. – Тошкент: Фан.
2. Будагов, Л. 1869. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. – Санкт-Петербург. I том.
3. Фозилов, Э.И. 1983-1985. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. IV жилдлик. – Тошкент: Фан.
4. Madvaliyev A. tahriri ostida. 2020. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti.
5. Mahmud Koshg‘ariy. 1963. Devonu lug‘otit turk. Toshkent.
6. Раҳматуллаев Ш. 2000. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). – Тошкент: Университет.
7. Севортян Э. 1974. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на гласные. – М: Наука.
8. Tuxtasinova M. Bobur asarlarining L.Budagov lug‘atida aks etishi. “Zahiriddin Muhammad Bobur merosining Sharq davlatchiligi va madaniyati rivojida tutgan o‘rni” uluslararo ilmiy-nazariy konferansi materiallari to‘plami. – Toshkent, 2023. –B. 401-405.
9. Tuxtasinova M. L. Z. Budagov lug‘atida eski o‘zbek adabiy tili harbiy istilohlarining izohlanishi // Golden Scripts. –Toshkent, 2022, vol 4. –B. 65-88.
10. Усмонова Ш. Олтой тилларида бош кийим номлари // International Journal of Central Asian Studies. Korea, 2008. № 12.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

11. Усмонова Ш. Олтой тилларидаги муштарак маиший лексика тадқиқи. Филол. фан. док. ... дисс. автореф. – Тошкент 2011.
12. Мусаев К. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении (Западнокыпчакская группа). – М: Наука, 1975.
13. Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. – Тошкент: Фан, 1981.
14. Шукурова Г. “Девону луғотит турк”да кийим-кечак қисмлари номлари // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 2004. № 3. – Б. 43-49.
15. Шукурова Г. “Девону луғотит турк”да устки кийимни ифодаловчи лексемалар парадигмаси // Тилшуносликнинг долзарб масалалари. – Тошкент, 2008. – Б. 16-20.